

**ÁREA TEMÁTICA:
INOVAÇÕES EM FARMÁCIA E FARMACOLOGIA**

TÍTULO: VIVÊNCIA EM MONITORIA DO LABORATÓRIO DE MODELAGEM MOLECULAR NO CURSO DE FARMÁCIA.

DOI: 10.5281/zenodo.17779572

AUTORES: ANTONELA SOPHIA DE LIMA CARVALHO, JANAÍNA GONÇALVES DA SILVA MELO, CHARLES CHRISTOPHE DU BARRIERE MENDES.

INTRODUÇÃO: A MONITORIA ACADÊMICA CONSTITUI UMA ESTRATÉGIA DE APOIO AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM QUE PROMOVE O PROTAGONISMO DISCENTE E FORTALECE A FORMAÇÃO TÉCNICA E PEDAGÓGICA. NO ÂMBITO DO CURSO DE FARMÁCIA, A MODELAGEM MOLECULAR DESTACA-SE COMO FERRAMENTA DIDÁTICA E CIENTÍFICA QUE PERMITE REPRESENTAR E ANALISAR ESTRUTURAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS EM TRÊS DIMENSÕES, UTILIZANDO RECURSOS COMPUTACIONAIS PARA COMPREENDER INTERAÇÕES INTERMOLECULARES, PREVER PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E AVALIAR POTENCIAIS ALVOS TERAPÊUTICOS. ESSA ABORDAGEM CONTRIBUI PARA A VISUALIZAÇÃO DE CONCEITOS ABSTRATOS DA QUÍMICA E DA BIOQUÍMICA, FACILITANDO A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E APROXIMANDO OS ESTUDANTES DE PRÁTICAS APLICADAS NA PESQUISA E NO DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS. NOS LABORATÓRIOS DE MODELAGEM MOLECULAR I E II, A INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA É POTENCIALIZADA PELO USO DE SOFTWARES COMO AVOGADRO, AUTODOCK E DISCOVERY STUDIO, QUE VIABILIZAM DESDE A CONSTRUÇÃO DE MOLÉCULAS ATÉ ESTUDOS DE DOCKING MOLECULAR. NESSE CONTEXTO, A ATUAÇÃO DO MONITOR REPRESENTA UM ELO FUNDAMENTAL ENTRE DOCENTE E DISCENTES, AUXILIANDO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, NO ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E NO INCENTIVO AO RACIOCÍNIO CIENTÍFICO. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE MONITORIA DESENVOLVIDA NOS LABORATÓRIOS DE MODELAGEM MOLECULAR I E II NO CURSO DE FARMÁCIA DE UMA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DO NORDESTE. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DESCRITIVO REFERENTE À ATUAÇÃO COMO MONITORA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 12 HORAS, ACOMPANHANDO AULAS PRÁTICAS, AUXILIANDO NA EXECUÇÃO DE EXPERIMENTOS E REVISÕES GUIADAS, ALÉM DO SUPORTE NO USO DOS SOFTWARES MENCIONADOS. **RESULTADOS:** A EXPERIÊNCIA FAVORECEU O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES TÉCNICAS, INTERPESSOAIS E DIDÁTICAS, AUMENTANDO A SEGURANÇA DOS DISCENTES NAS PRÁTICAS E A COMPREENSÃO DOS CONTEÚDOS, SEGUNDO AVALIAÇÃO POSITIVA DA TURMA E DO DOCENTE. **CONCLUSÃO:** A MONITORIA NOS LABORATÓRIOS DE MODELAGEM MOLECULAR CONFIGUROU-SE COMO EXPERIÊNCIA ENRIQUECEDORA PARA ESTUDANTES E MONITORA, EVIDENCIANDO O POTENCIAL TRANSFORMADOR DE PRÁTICAS COLABORATIVAS NO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: MONITORIA, MODELAGEM MOLECULAR, AUTODOCK.